

O'QUVCHILARGA TA'LIM BERISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Aliyeva Nafosat Abdusalom qizi

Termiz davlat pedagogika instituti talabasi.

Email adres: aliyevanafosat602@gmail.com

Telefon raqam: +998 (94) 079 49 44

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8260395>

Annatsiya: Ushbu maqolada bugungi rivojlangan davrda ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalardan foydalanish hamda bu jarayonning o'quvchi yoshlar faoliyatiga ijobiy va salbiy ta'sirlari haqida sòz yuritiladi.

Kalit sòzlar: Innovatsiya, ta'lim tizimi, innovatsion texnologiya, pedagog, ommaviy axborot vositalari, multimedia vositalari.

Bugungi kunda hayotimizni zamonaviy texnologiyalarsiz tasavvur qilolmaymiz. Chunki bugungi kun, bugungi davr texnika- texnologiyalar rivojlangan davrdir. Shunday ekan ta'lim sohasini innovatsion texnologiyalar bilan chambarchas bog'lash hamda o'quvchi-talabalarning bilim saviyasini rivojlantirish asosiy masala bo'lib qolmoqda. Bugun har bir yosh o'qituvchi kasbini egallashi, mukammal ustoz bo'lishi uchun o'z ustida tinmay ishlashi lozim. Yosh avlodning dunyoqarashi juda rivojlanib bormoqda. Shu boisdan ularga ta'lim berishda ham innovatsion texnologiyalar bilan bog'lagan holda dars o'tilishi bu zamon talabidir. O'qituvchi o'quvchilarga bilim berishda zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanishi hamda darsga puxta tayyorlanishi kerak bo'ladi.

Innovatsiya- (inglizcha) yangilik kiritish, yangilik degan ma'noni anglatadi, texnologiya- (yunoncha) san'at, mahorat sòzlaridan olingan hamda ta'lim-tarbiya shakllari, usul va metodlariga yangicha yondashish demakdir. Mutaxassislarining fikricha, o'quvchi o'qiganda 10%, eshitganda 20%, ko'rganda 30%, eshitib-ko'rganda 50% ma'lumotlarni o'zlashtirishi mumkin ekan.

Innovatsion usullarda dars o'tish jarayonini, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish ko'nikmasini boshlang'ich sinflardan oq shakllantirish eng muhim hodisadir. Buning sababi shundaki, boshlang'ich ta'lim tizimi ta'lim tizimining poydevori hisoblanadi. Mana shu poydevorni yaxshi va mustahkam shakllantiradigan bo'lsak, kelajak uchun zamin yaratgan bo'lamiz. Bundan ma'lum bo'ladiki, boshlang'ich ta'limda yaxshi yòlga qo'yilgan zamonaviy texnologiyalar ta'lim tizimining keyingi bosqichlarining rivojlanishida muhim rol o'ynaydi.

Bu kabi texnika yutuqlaridan foydalanishning ijobiy tomoni bilan birga salbiy tomoni ham mavjud. Bizga ma'lumki, internet, telefon, kompyuter, umuman, ommaviy axborot vositalari insonlarga ijobiy ma'lumotlar bilan birga salbiy, yolg'on ma'lumotlarni ham tarqatishi mumkin. Shu bilan birga ular inson sog'lig'iga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Juda ko'p telefon yoki kompyuter ekraniga qarab o'tisir qiladi, ko'z nurining pasayishiga olib keladi. Juda ko'p elektron o'yinlar o'ynash vaqtni yo'tishiga olib keladi, ikkinchidan, bolaning parishonxotir, xayolchan, e'tiborsiz, jizzaki bo'lib qolishiga olib kelishi ham mumkin. Bir joyrgan bolaning eng birinchi ko'zlariga yomon ta'da o'tirib harakatsiz kompyuter vositalaridan foydalangan yoshlarning jismoniy tarafdin rivojlanishi sustlashadi, qon aylanish tizimlari zaiflashadi. Bu

esa o'z navbatida turli xil kasalliklarning kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Bu hodisalar texnologiyalarning salbiy jihatlariga misol bo'la oladi.

Mening fikrimcha, ta'lim jarayonida innovatsion vositalardan ham o'z meyorida foydalanish kerak. Albatta, o'quvchilarga ko'proq badiiy asarlar o'qitish kerak. Ularning kun tartibi va vaqtlarini to'g'ri taqsimlay olishi kerak. Bir kunda bolaga ma'lum bir vaqt belgilab innovatsion vositalardan foydalanishga ruxsat etilib, qolgan vaqtini kitob mutolaasiga yo'naltirish maqsadga muvofiqdir. Shundagina yosh avlodimiz yurtimiz kelajagi uchun munosib kadr bo'lib yetishadi.

References:

1. Ziyamuhammedov, Bòri, Mamarajab Tpjyev. Pedagogik texnologiya- zamonaviy òzbek milliy modeli. Toshkent. 2009-yil.
2. Azizxòjayeva. N. N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent. 2006-yil.
3. Бадалова. Б.(2019). Литература как метод преподавания иностранного языка. Молодой учёный.